

AMARANT O'SIMLIGINING XALQ XO'JALIGIDAGI AXAMIYATI VA UNING ZARARLI ENTOMOFAUNASI

Saidganiyeva Shaxodatxon Talatbek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti doktoranti

Keyingi yillarda amarant o'simligi dunyo hamjamiyati olimlari hamda hukumat doirasida tomonidan katta e'tibor bilan qaralayotgan XXI-asrning istiqbolli o'simliklaridan biri hisoblanadi. Jumladan, AQSh ning barcha shtatlarida, Xitoy, Hindiston va Avstraliyada amaliyotga keng joriy etilgan o'simlik hisoblanadi. AQShda esa Amarant Amerika instituti bilan hamkorlikda 23 ta ilmiy tadqiqot instituti shug'ullanib kelayotgan bo'lsa, Kanadada amarant oziq-ovqat sanoatiga joriy etilgan. AQSh va Rossiya Federatsiyasida ushbu o'simlikni o'rganish va ular asosidagi mahsulotlarni amaliyotga keng joriy etish bo'yicha maxsus davlat dasturlari ishlab chiqilgan.

Respublikamizda xam ushbu o'simlikni katta e'tibor berilib, yetishtirish xamda yetishtirishga doir ko'plab tajribalar olib borilmoqda. Misol tariqasida amarant o'simligining 19 ta turi Andijon viloyati iqlim sharoitida sinab qo'rilib, ulardan 5 ta navi tanlab olindi.

Amarant o'simligi amarantdoshlar oilasiga kiruvchi o'simlik bo'lib, xalq tilida biz ushbu o'simlikni gultojixo'roz deb ataymiz. Ushbu o'simlikning kelib chiqish vatani Janubiy Amerika bo'lib, uni bu yerda 8000 yildan beri urug'i uchun o'stiriladi. Ikkilamchi vatani esa Xitoy xamda Xindiston xisoblanadi. Ushbu o'simlikni yetirtirishga oid tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'simlikni yetishtirish fermerlar uchun yuqori daromad manbai bo'lishidan tashqari, chorvachilik, parrandachilik, oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatida xam keng miqyosda foydalanish mumkinligi ko'rsatdi.

Amarant o'simligini tibbiyot soxasi qo'llash mumkin bo'lib, u juda ko'plab insonlarda uchrovchi kasalliklarga davo bo'ladi. Jumladan amarant yordamida ozish, semirish, anemiya, ateroskeleroz, adenoma, gemorroy, turli xil yurak-qon tomirlari zararlanishida, jigar va buyrak funksiyalari buzilishi kasalliklarini davolashda keng qo'llash mumkin. Ayniqsa amarant organizmni yaxlit sog'lomlashtirish, yoshartirish va quvvatlantirish maqsadida keng qo'llaniladi. So'nggi ilmiy manbalarga ko'ra amarant asosida saraton shishi o'sishini sekinlashtirish va ko'pgina hollarda to'liq yo'qotish imkoniyati mavjudligi qayd etilgan. Organizmni to'liq sog'lomlashtirish amarantning immunostimulyatsiyalash, bakteriotsid, yaralarni bitkazish, shishlarga, yallig'lanish, viruslarga va zamburug'larga qarshi davolash-proflaktika xususiyati asosida amalga oshiriladi. Amarant psoriaz, ekzema, herpes, neyrodermit, atonik dermatit, terining zamburug'li kasalliklari, trofik va yotoq yarasi, kuyishlar, nurlanish orqali zararlanish kabi teri kasalliklari va travmatologik zararlanishlarni davolashda qo'llaniladi.

Amarant o'simligini chorvachilikda qo'llash uchun yashil biomassasi asosida silos, vitamanga boy un yoki granula holdagi ozuqa qo'shimchasi tayyorlanadi. Amarantning yashil biomassa hayvonlar tomonidan juda yaxshi is'temol qilinib, hayvonlar bosh sonining oshishiga, olinadigan mahsulotning sifat va miqdoriy jihatdan yaxshilanib, uning tannarxi kamayishiga olib keladi. Makkajo'xori silosi va amarant silosi bilan boqilgan sigirlarning sut mahsuldorligi va ularning sifat ko'rsatkichlari o'rganilganda amarant silosida 29%

ko'proq sut olingan va uning yog'ligi 0.12% ga, sutning oqsilligi 0.25% ga oshganligi kuzatilgan. Turlarga bog'liq holda ozuqaviy amarant 2000 ts/ga miqdorigacha yashil biomassa, 35-60 ts/ga don berishi mumkin. Buning ahamiyatli tomoni shundaki, 1 gektarga 0.8-1.0 kg amarant urug'i talab qilinsa, xuddi shuncha maydonga ekish uchun 50 kg makkajo'xori doni yoki 200 kg bug'doy doni kerak bo'ladi.

Sanoatbob Amarant o'simligi asosida don va un, glyutensiz parhez bop non, oziq-ovqat va davolash maqsadida esa amaranta yog'i, doni va bargi asosida qiymati yuqori bo'lgan bioqo'shimcha ishlab chiqarish mumkin.

Bundan tashqari ayollar uchun yoshartiruvchi kosmetik mahsulotlar, chorvachilik uchun yuqori oqsilli ozuqa ishlab chiqarish bundan tashqari shahar va mahallalarni amarant guli asosida bezash va ko'kalamzorlashtirish mumkin. Sho'rlangan yerlarni sho'rini ketgazish uchun amarant ko'chatlarini ekish orqali rekultivatsiya qilishni tashkillashtirish ishlarini olib borish mumkin.

Amarant o'simligini mart oyidan to iyun oyigacha yetishtirish davomida ushbu o'simlikda entomofaunasini ular orasidan zararli va foydali turlari tarqalganligiga guvoh bo'ldik. Dastlab amarant o'simligini ekkan davrimizdan to 3-4 chinbarg chiqargungacha bo'lgan davrda 1 m² joyda 5-6 ta *Pyrrhocoris apterus* qandalasini uchratdik. O'simligimiz bo'yi 10-15 sm bo'lgandan so'ng ushbu hashoratlarni deyarli tajriba maydonlarida uchratmadik. Amarant o'simligini 3-4 chinbarg chiqarishi bilan esa kemiruvchi zararkunandalar bilan zararlanganiga guvoh bo'ldik. Tajriba maydonimizda chirildoqlar va lavlagi uzunburunini uchratdik va bu zararkunandalar amarant o'simligiga jiddiy zarar keltirayotganligini kuzatdik. May oyidan boshlab esa amarant o'simligi lavlagi shirasi bilan zararlanishi qayd etildi

1-jadval.

Amarant yetishtiriladigan tajriba maydonimizda uchrovchi zararkunandalar turlarining va ularning uchrash darajasi (Andijon viloyati, Marhamat tumani Innovatsiya vazirligi Andijon tajriba ko'rgazma maydoni 2020-2021 yy).

№	Entomofag turi	Lotincha nomi	Oila	Turkum	Uchrash darajasi
1.	Lavlagi shirasi	<i>Aphis fabae</i>	<i>Aphididae</i>	<i>Homoptera</i>	+++
2.	Lavlagi burgasi	<i>Chaetocnema</i>	<i>Chrysomelidae</i>	<i>Coleoptera</i>	+++
3.	Lavlagi uzunburuni	<i>Aspropartenis punctiventris</i>	<i>Curculionidae</i>	<i>Coleoptera</i>	++
4.	O'tloq (yaylov) kuyasi	<i>Loxostege sticticalis</i>	<i>Pyraustidae</i>	<i>Lepidoptera</i>	++
5.	Chirildoqlar	<i>Gryllus campestris</i>	<i>Gryllidae</i>	<i>Orthoptera</i>	++
6.	Temirchaklar	<i>Tettigonia viridissima</i>	<i>Tettigonioidea</i>	<i>Orthoptera</i>	++
7.	Chigirtkalar	<i>Calliptamus barbarys</i>	<i>Acridoidae</i>	<i>Orthoptera</i>	++

Izoh: +++ ko'p, ++ o'rtacha, ++ kam tarqalgan.

Ilmiy tajribamizni olib borish davomida avgust oyiga kelib amarant o'simligi chigirtkalar, lavlagi burgasi bilan kam miqdorda, hamda lavlagi uzunburuni bilan zararlanganligi aniqlandi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ushbu o'simlik xalq xo'jaligida, tibbiyotda, kosmetika sanoatida va chorvachilikda katta ahamiyatga ega bo'lib, ushbu o'simlikni respublika bo'ylab keng tarzda ekilishini ta'minlash xamda o'simlikni qayta ishlash texnologiyasini mukammal o'rganib xalqimiz uchun sifatli xamda eksportbob maxsulotlarni yaratish lozim. Tadqiqot davomida amarantda 7 ta zararkunanda O'zbekiston sharoitida amarant o'simligiga zarar yetkazgan zararli turlar ekanligiga guvoh bo'ldik. Bunda ko'proq lavlagi burgasi, lavlagi shiralari boshqa zararkunandalarga nisbatan tajriba maydonimizda ko'p uchrashi qayd etildi. *Gryllidae* oilasiga mansub zararkunandalar parazitlari o'simlikni zararlasada yuqoridagi zararkunandalarga nisbatan kamroq zarar keltirishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M. Amanova., U. Hurramov., B. Rustamov. "Jozibali Amarant guli" O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi sayti
2. SH.Ergashev "Amarant — XXI asr kashfiyoti" Xalq so'zi 10.07.2017 y
3. Natsionalnaya akademiya nauk. Amarant: sovremennyye perspektivy drevney kultury . Vashington, okrug Kolumbiya: Natsionalnaya akademiya nauk; 1984 g.
4. qizi Saidganiyeva S. T. AMARANT O'SIMLIGINI ZARARKUNANDALAR BILAN ZARARLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 325-328. qizi Saidganiyeva S. T. AMARANT O'SIMLIGINI ZARARKUNANDALAR BILAN ZARARLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 325-328.
5. Saidganiyeva SH.T., Tufliyev N.X Amarant o'simligining biologik xususiyatlari va xalq xo'jaligidagi ahamiyati Agrar fani habarnomasi 1(85)2021 yil
6. Saidganieva, S. T. Q. (2021). Andijon viloyati sharoitida dorivor amarant o'simligini yetishtirish texnologiyasi. *Science and Education*, 2(5), 111-115.
7. Саидганиева Ш. Т. К. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ АМАРАНТ И ЕГО ЭНТОМОФАУНА //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 4-1 (94). – С. 30-33.
8. Nodirbek, T., & Kizi, S. S. T. (2021). CULTIVATION OF THE MEDICINAL PLANT AMARANTH AND ITS ENTOMOFAUNA. *Universum: химия и биология*, (11-2 (89)), 70-73.